

リーマン多様体上のベクトル場に対する線形熱方程式

Linear heat equation for vector field on Riemannian manifold

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

M を n 次元リーマン多様体とする。境界条件などの問題を回避するため、 M はコンパクトであるとする。このとき、通常の高拡散方程式が定まるが、これは M 上の実数値関数に対する線形半群を定める方程式である。我々のこの覚え書では、 M 上のベクトル場に対する線形半群を定める（であろう）方程式を与える。こうは書いたけれど、以下の議論から簡単に分かるように、リーマン多様体上のベクトル・バンドルに計量と接続を与えれば良いのだが、リーマン多様体から計量と接続が定まる数少ない例としてベクトル場を取り上げた。積バンドルにおける自明な接続の場合、通常の高拡散方程式である。底空間が \mathbb{R}^2 を振じったようなもの（そもそも、これも定義できていない）である場合が本当は気になっているのですが、今のところ、よく分かりません。

$(\cdot, \cdot)_x$ は M の点 x におけるリーマン計量、 ω は M の体積要素、 ∇ は M のレヴィ・チヴィタ接続を表す。 M 上のベクトル場に対する内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ を

$$\langle X_1, X_2 \rangle_M := \int_{x \in M} (X_1(x), X_2(x))_x d\omega(x)$$

と定義する。さて、簡単に証明される次の補題が基本的である。

補題： G, H を有限次元実内積空間とする。 A_1, A_2 を G から H への線形写像、 $(e_{1,1}, e_{1,2}, \dots, e_{1,m}), (e_{2,1}, e_{2,2}, \dots, e_{2,m})$ を G の正規直交基とする。このとき、

$$\sum_k (A_1(e_{1,k}), A_2(e_{1,k}))_H = \sum_l (A_1(e_{2,l}), A_2(e_{2,l}))_H$$

である。

証明： ある $\{c_{k,l}\}_{k,l}$ が一意に存在して、 $e_{1,k} = \sum_l c_{k,l} e_{2,l}$ である。

$$\sum_k c_{k,l_1} c_{k,l_2} = \delta_{l_1, l_2}$$

である。 $\sum_k (A_1(e_{1,k}), A_2(e_{1,k}))_H = \sum_k (A_1(\sum_{l_1} c_{k,l_1} e_{2,l_1}), A_2(\sum_{l_2} c_{k,l_2} e_{2,l_2}))_H = \sum_{k,l_1,l_2} c_{k,l_1} c_{k,l_2} (A_1(e_{2,l_1}), A_2(e_{2,l_2}))_H = \sum_{l_1,l_2} \delta_{l_1,l_2} (A_1(e_{2,l_1}), A_2(e_{2,l_2}))_H = \sum_l (A_1(e_{2,l}), A_2(e_{2,l}))_H$ である。 ■

系&定義： X_1, X_2 を M 上のベクトル場、 $x \in M$ とする。このとき、ある実数 c が一意に存在して、 $T_x M$ の任意の正規直交基 (e_1, e_2, \dots, e_n) に対して、

$$c = \sum_m (\nabla_{e_m} X_1, \nabla_{e_m} X_2)_x$$

である。 $(X_1, X_2)_{\nabla, x} := c$ と定義する。 ■
 M 上のベクトル場に対する汎関数

$$X \mapsto \int_{x \in M} (X, X)_{\nabla, x} d\omega(x)$$

の M 上のベクトル場に対する内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ に関する勾配流として、熱流を定義する。

関連メモ

Note on square root of density with value in Hilbert space

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14037.33762>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15200903>